

ОИЛАДА ЭРКАКЛАРГА НИСБАТАН ЗЎРАВОНЛИК ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

Раъно Исмайлова

Низомий номидаги ТДПУ

“Амалий психология” кафедраси доценти в.б., пс.ф.н.

***Аннотация:** Ушбу мақолада жамиятда оилавий зўравонликдан нафақат хотин-қизлар, балки эркакларнинг жабрланиши, бу муаммонинг ҳамон яширин ҳолатда эканлиги, патриархар жамият бир томондан эркакларнинг жамиятда устунлигини даъво қилса, бошқа томондан жабрланган эркакларни яшириши тенденциясини давом эттириётгани хақида сўз боради.*

***Аннотация:** В данной статье говорится о том, что от семейного насилия в обществе страдают не только женщины, но и мужчины, что эта проблема до сих пор скрыта, что патриархальное общество, с одной стороны, утверждает превосходство мужчин в обществе, а с с другой стороны, сохраняется тенденция скрывать тот факт, что мужчины также страдают от насилия в семье.*

***Abstract:** This article states that not only women, but also men suffer from domestic violence in society, that this problem is still hidden, that patriarchal society, on the one hand, asserts the superiority of men in society, and on the other On the other hand, there remains a tendency to hide the fact that men also suffer from domestic violence.*

Кириш. Ижтимоий-иқтисодий соҳада содир бўлган ўзгаришлар оилавий кадриятлар тизимининг ўзгаришига олиб келди, унга кўра эркак энди оиланинг асосий "боқувчиси" бўлмай қолди. Оилада эр ва хотиннинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари "эгилувчан" бўлиб, бугунги кунда турмуш ўртоқларнинг хар бири учун маълум бир ролни қатъий белгилаш ҳам кескин ўзгарди. 20-асрнинг 90-йилларда содир бўлган иқтисодий инқироз оқибатлари Ўзбекистонда ҳам шахслараро муносабатлардаги кескинликнинг кучайишига ҳисса қўшди, бунда аёл тобора фаол ва тажовузкор ҳаракатланиш усулига ўтишди. Бироқ, бу ҳолат эр-хотиннинг ўртасида юзага келадиган зўравонлик муаммосини тушунишга таъсир қилмади, бу фақат аёлларга нисбатан зўравонлик сифатида қабул қилиниши давом этмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 апрелдаги ЎРҚ-829-сонли Қонуни билан оилавий зўравонлик учун жавобгарликни белгиловчи нормалар

белгиланди. Ушбу Қонунга асосан хотини ёки эрини дўппослаганлик маъмурий ёки жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.[1] Қонунчиликда эркакларнинг ҳам зўравонликка учраши киритилди. Оилавий зўравонлик ҳолатларини профилактикаси ва оилавий зўравонлик оқибатларини бартараф этишда нафақат “гендер зўравонлик” бу аёлларнинг зўравонликка учраши деб фаол ҳаракат қилиш, балки оилавий зўравонлик ҳолатлари оиланинг ҳар бир аъзоси зўравонликка учраши ва ҳар бир аъзонинг ҳимояси билан илмий амалий жиҳатдан иш олиб бориш.

Методлар: мавзуни ўрганишда назарий ва методологик асослари сифатида структурали – функционал ёндашув яъни зўравонлик тушунчасини шахсларо муносабатлар тизимида алоҳида шакл, қатъий буйсуниш, нормалар деб қарашга имкон берадиган ёндашув, шунингдек, гендер ёндашув, оилавий зўравонлик ёндашуви асосларида таҳлил қилинади ва маълумотлар умумлаштирилади. Илмий тадқиқотнинг методологик тамойили сифатида тизимлилик тамойили яъни оилавий зўравонликни тизимли ўрганишни, бу оилавий зўравонлик ҳодисаларнинг ўзига хос хусусиятларини, уларни ташкил этган ҳолат ва вазиятларни ўзаро муносабатларига хос хусусиятлар билан бирга гендер зўравонликка ўрғу беришни талаб қилади. Тизимли ёндашув тамойили асосида оилавий зўравонлик ва гендер зўравонликни ҳам алоҳида ҳам бир бирига боғлиқ тушунча сифатида таҳлил қилиш ва улар ўртасидаги тизимли функционал алоқаларни ажратиш ва ўзаро боғлиқлик даражаларини ҳосил қилувчи омилларни асослаб беришни тақозо этади.

Натижалар: Эр-хотиннинг зўравонлиги оилавий зўравонликнинг бир туридир. У зўравонликнинг икки турини ажратади: эрнинг хотинига нисбатан зўравонлиги ва хотиннинг ўз эрига нисбатан зўравонлиги. Турмуш ўртоғи зўравонлиги муаммоси ҳақида гапирганда, кўпинча одамлар аёлларни қурбонлар сифатида кўрсатадилар, аммо замонавий жамиятда оилада нафақат аёл балки эркак ҳам оилавий зўравонликка учраши илмий-амалий тадқиқотлар орқали исботланиб келмоқда. АҚШ ва Ғарбий Европа мамлакатларида асосан калтакланган хотинлар муаммосига бағишланган (XX асрнинг 60-йиллари) оилавий зўравонлик бўйича тадқиқотлар бошлангандан бери фақат аёллар оилавий зўравонликка учрайди деган фикр кучайди. Бироқ, тез орада бу фикрни рад этиш учун далиллар пайдо бўлди.

Аёлларнинг эркакларникига тенг даражада зўравонлик қилиши ҳақидаги назария "гендер симметрияси" деб аталади. Гендер симметриясининг дастлабки эмпирик далиллари 1975 йилда М. Страсс ва Р. Хеллес томонидан 2146 та оилаларда ўрганилди. АҚШда оиладаги зўравонлик миллий тадқиқотининг бир қисми сифатида калтакланган хотинларнинг 23% дан 83% гача, камида бир

марта, ўзини ҳимоя қилиш ёки ҳужум қилиш мақсадида, ўзлари шерикларига нисбатан жисмоний зўравонлик қилишлари ҳақидаги маълумотлар тақдим этилди.[6]

XX асрнинг 70-йилларида АҚШлик социолог С. Стайнметц оилавий зўравонлик, хусусан эр ва хотиннинг бир бирига зўравонлигининг тор феминистик талқинини енгитишга ҳисса қўшди. С. Стайнметц ўз тадқиқотлари асосида янги "калтакланган эр синдроми" атамасини киритди ва шу билан муаммонинг муҳимлигини таъкидлади. Бундан ташқари, тадқиқотларда оилада эркакнинг зўравонликка учрашини жамият томонидан оммавий равишда масхара қилиниши ва оилада эркакнинг зўравонликка учраши яширин муаммо эканлигини эътироф этади.

Бизнинг фикримизча, оилада эркакларга нисбатан зўравонликни жиддий қабул қилинмаслиги аввало гендер зўравонликни инкор этишнинг бир кўриниши сифатида қабул қилиниши керак.

Америкалик социолог М. Страус ҳам ўзининг "Аёлларнинг эркакларга нисбатан зўравонлиги ижтимоий муаммо сифатида" мақоласи билан илмий жамоатчилик эътиборини эркакларнинг оилавий зўравонликка учраши муаммосига қаратди. Кейинчалик, икки юздан ортиқ хорижий тадқиқотлар натижалари аёлларнинг эркаклар билан бир қаторда агрессив ва зўравонлик кўрсатишини тасдиқлади. Кўришиб турибдики, конфликт иштирокчиларидан фақат бирига эътибор қаратиш оилада содир бўлган воқеаларнинг бузилган тасвирини шакллантиради.

Россиялик тадқиқотчи Харламов В.С рус илмий манбаларида эркакларнинг оилавий зўравонликка учраши бўйича тадқиқотлар жуда кам деб кўрсатиб ўтган.[12] Бинобарин, Россияда шахслараро муносабатларда, биринчи навбатда оилавий зўравонлик муаммоси илмий тадқиқот мавзуси сифатида оила криминологияси йўналишида Ю.М. Антонян, А.Н. Ильяшенко, С.В. Максимов, В.П. Ревин, Д.В. Ривман, Д.А. Шестаков, социология йўналишида И.А. Алексеева, Е.Н. Волкова, И.Д. Горшкова, Т.А. Гурко, С.В. Кочеткова, М. Малышева, П.В. Пучков, Н.М. Римашевская, М.В. Смагина, Т.Я. Сафонова, В.В. Солодников, Е.И. Цымбал, И.И. Шурыгиналар тадқиқот ишларини олиб боришмоқда. Шу билан бирга таъкидлаш жоизки, оила психологияси, ижтимоий ва этнопсихология доирасида оила аёлларнинг эркакларга нисбатан зўравонлик қилишлари, уларнинг сабаблари, хавф омилларини аниқлашга бағишланган тадқиқотлар деярли йўқ. Ўзбекистонда ҳам эркакларнинг оилавий зўравонликка учраши бўйича тадқиқотлар олиб борилмаган.

Оиладаги зўравонлик ҳақида гап кетганда, барча адабиётларда оилавий зўравонликка ҳар доим аёллар ёки болалар учрайди деб кўрсатилади. Илмий

манбаларда аёллар зўравонлиги ҳақидаги маълумотни фақат оилавий криминология материалларидан олиш мумкин. Муаммо шундаки, бундай маълумотлар очик эмас ва вазиятнинг тўлиқ тасвирини бермайди, чунки у жиний ҳуқуқбузарликлар билан боғлиқ. Шунини таъкидлаш керакки, аёллар нафақат шахслараро зўравонлик ва қотиллик қурбонлари, балки шахслараро зўравонликни ўзлари ҳам фаол равишда амалга оширишлари мумкин. Ҳозирги вақтда криминологлар ва психиатрлар аёлларнинг жиний фаоллигининг ўсиши тенденциясини қайд этишмоқда. "Австралияда (2016) PSS 2012 шахсий хавфсизлик сўровига кўра - барча эркакларнинг 8,2 фоизи аёл шериги томонидан зўравонликка дучор бўлган."

А. Бирюков аёлларнинг эркакларга нисбатан зўравонлиги нисбати оиладаги зўравонлик статистикаси бўйича унчалик кичик эмаслиги хусусан, АҚШ Адлия вазирлигининг берган маълумотига кўра 2000 йилда АҚШда 15 та аёл эри томонидан калтакланган бўлса, 8 та эр хотини томонидан калтакланган.

Бугунги дунёда эркакларга нисбатан зўравонлик муаммоси тобора кенгайиб бормоқда. Оиладаги зўравонлик ҳақида гап кетганда, жабрланувчи аёл, агрессор эса эркак эканлиги тахмин қилинади, гарчи бу ҳар доим ҳам шундай эмас. Бунинг сабаби, жамиятда маълум бир стереотиплар мавжуд: "Эркак кучли бўлиши керак", "Эркак мустақил бўлиши керак", "Эркак ёрдам сўрамаслиги керак", "Эркак оғрикни ҳис қилмайди", "Эркак киши мустақил бўлиши керак". Эркак шикоят қилмаслиги керак", "Агар сизни аёл калтаклаган бўлса - бу шармандалик ва ҳақоратдир ва сиз айбдорсиз". Эркак, масалан, хотини уни калтаклашини тан олишдан уялади. Эркак аёл уни таҳқирлашини тан олса, масхара қилиш, камситиш, ҳақорат қилиш ва қадрсизланиш хавфини туғдиради.

Эркакларга нисбатан зўравонлик муаммоси барча мамлакатларда кўпчилик одамлар ва эркакларнинг ўзлари томонидан қабул қилинмайди. 2014-йилда Британиянинг ManKind Initiative хайрия ташкилоти аъзолари томонидан ўтказилган ижтимоий тажриба иштирокчилари аёл эркак кишига ҳужум қилишини безътибор қолдириб, эркакнинг аёлга нисбатан зўравонлик қўллашига кўпроқ эътибор қаратишди.[3] Тажриба қуйидагича амалга оширилди: эркак ва аёл кўчада енгил жисмоний зўравонлик кўрсатиш билан жанжал қилишди. Эркак томонидан жисмоний куч ишлатилганда кўплаб ўткинчилар ўраб олишди ва муаммо нимада эканлигини аниқлашга киришдилар. Аёл эркакни нафақат итарибгина қолмай, балки сочларини ушлаб тортқилаган бўлсада одамлар шунчаки жилмайиб қараб туришган. Ҳеч ким ёрдамга келмаган, бу эркакларга нисбатан зўравонлик одамлар томонидан муаммо сифатида қабул қилинмаслигидан далолат беради.

Замонавий ғарб социологиясида тадқиқотчилар бир томондан Р.П.Добаш, Р.Э.Добаш, Л.Уокер, К.Ёлло, А.Дворкин, Д. Рассел ва бошқалар ўзларини феминистик йўналиш "феминистик истикбол" ғоясига риоя қилган ҳолда оиладаги зўравонликни содир этишда гендер ассиметрияси яъни эркаклар агрессор, аёллар эса оиладаги зўравонлик қурбони деб ҳисоблайдилар. Бошқа томондан эса, тадқиқотчилар М. Страус, М. Фиберт, Б. Крахе, Л. Миллс, Д. Хайнцлар оилавий зўравонликда жинсий симметрия ғоясини ҳимоя қилиб, аёллар эркакларга нисбатан зўравонлик кўрсатишда тахминан тенг имкониятга эга эканликларини таъкидлайдилар. Иккала ёндашув вакиллари ўз тадқиқотларини турли методологик ёндашувларни асослайдилар ва "зўравонлик" тушунчасини ҳар хил концепция контекстида кўрадилар. Баъзи олимлар натижалар ва унинг оқибатида оиладаги зўравонликнинг олдини олиш чораларидаги фарқларни ажратишади. [7]

1995-йилда америкалик тадқиқотчи М. Джонсон оиладаги зўравонликнинг икки тури: "эр-хотин зўравонлиги" «*common couple violence*» ва "патриархал терроризм" «*patriarchal terrorism*» мавжудлиги ҳақидаги концепциясини ишлаб чиқди. М.Джонсонинг фикрича феминистик тенденция вакиллари, биринчи навбатда, патриархал терроризм, яъни аёллар қурбони бўлган оиладаги зўравонликнинг энг оғир шакллари ва "эр-хотин зўравонлиги" ҳақида гапирганда эса, бу эрда эркаклар ва аёллар тахминан тенг равишда бир-бирига нисбатан зўравонлик қилишлари ҳақида гапириш керак.

Л. Берковиц аёл можаронинг ташаббускори бўлганми ёки йўқлигидан қатъи назар, аёл турмуш ўртоғига жиддий зарар етказиши мумкинлиги, зўравонликдан ким кўпроқ азият чекишидан қатъи назар, ушбу муаммони муҳокама қилишда баъзи аёлларнинг оилада нисбатан юқори даражадаги агрессив бўлишларини кўрстайиш муҳим деб таъкидлайди. Улар ҳар доим ҳам эркакларни "аёлларни ўз ўрнига қўйиш" воситаси сифатида зўравонлик қилишни буюрадиган жамиятнинг ожиз қурбони бўлавермайди. [2] Шу билан бирга, аёллар томонидан эркакларга нисбатан руҳий ва эмоционал зўравонлик ўзининг шафқатсизлиги, руҳий жароҳати билан жисмоний зўравонликдан қолишмайди.

Жамиятда аёлларнинг эркакларга нисбатан зўравонлигини ижтимоий муаммо сифатида мавжудлигини тан олмасдан, оиладаги зўравонлик даражасини пасайтириш бўйича профилактика чоралари ва таъсирчан воситаларни ишлаб чиқиш мумкин эмас.

Аёллар зўравонлик жиноятининг сабаблари сифатида Д.В. Синков ўз асарларида микромуҳитнинг таъсирини кўриб чиқади. Микромуҳит деганда бевосита атроф-муҳит, яъни оила, таълим ёки меҳнат жамоаси ва бошқа гуруҳлар тушунилади. У микромуҳитни тажовузкорлик ва худбинлик, кундалик ҳаётга

яроқсизлик, ташвиш, қандайдир ўзини пастлик ҳисси ва бошқалар каби криминологик аҳамиятга эга бўлган инсоний хусусиятларнинг пайдо бўлишига ва мустаҳкамланишига ёрдам берадиган омил деб билади. Муаллиф таъкидлаганидек, аёллар микро муҳитнинг айниқса кучли таъсирини бошдан кечиришади, чунки улар атрофдаги микромуҳитнинг салбий томонларини кўпроқ эмоционал идрок этишга мойилдирлар. [8]

Аёллар томонидан зўравонликнинг намоён бўлишини замонавий ижтимоий роллар билан изоҳлаш мумкин. Борган сари хотинлар нафақат анъанавий аёл вазифаларини бажаришлари, балки моддий бойлик билан таъминлашлари керак. Улар кўпинча эркаклар муҳитида ишлайдилар, ўзларининг эркак ҳамкасблари каби тажовузкорлик ва куч билан пул топадилар ва рақобатлашадилар.[9] Шу билан бирга эркаклар ҳам аёл муҳитида ишлай бошлайдилар ва янада ҳиссий ва заифроқ бўладилар. Жамиятда ижтимоий роллар, жумладан, психологик компонентлар тенглаштирилмоқда: аёллар кучайиб боради, эркаклар эса аксинча.

“Маиший муносабатларда аёлларнинг эркакларга нисбатан зўравонлиги муаммосини ўрганган Швейцария ижтимоий ходими С.Торрент бундай жинойатчининг типик портретини тасвирлаб берди: бу муносабатларда ўзини кичкина қизча каби тутадиган, ғазабдан фойдаланиб, хоҳлаган нарсасини олади. Бу хулқ-атвор отаси ўзини ўта авторитар, атрофдагиларни камситган ёки онаси аниқ ҳукмрон, кўпинча золим бўлган оилада шаклланган. Айнан шу сабабларни С.Торрент аёлнинг эркакка нисбатан эр-хотин зўравонлигида кўради. [10]

Эркак ўзига нисбатан зўравонлик қилинаётганини сезмаслиги ёки унга эътибор бермаслиги мумкин. Портал iz.ru портали эркакларга нисбатан оиладаги зўравонлик мавзусида психолог ва ҳуқуқшунослар билан суҳбат ўтказди. Психиатр "... узоқ вақтдан бери матриархат мавжуд: деярли ҳар доим ўғил онасининг катта таъсири остида ўсади ва аёл учун эркакни эркак бўлишга ўргатиш қийин. Ўғил болалар эса эркаклар учун асосий бўлган иккита хатти-ҳаракатда чекланган: тажовузкорлик ва либидо. Натижада, одам "асосий хусусиятларга кўра" чеклов билан ўсади - тажовузга жавоб бера олмайди, уни бошқара олмайди, чекинишга одатланган.[5] Бундан ташқари, муаллифлар халқаро амалиётга таяниб, суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан эркаклар кўпроқ "иккинчи даражали қурбонлар" сифатида кўриб чиқилишини таъкидладилар. Эркакларнинг ўзлари эса расмий органларга мурожаат қилишдан қочади, буни "уятли" деб ҳисоблайди ва эркак ўз муаммоларини ўзи ҳал қилиши керак деган муносабатга эътибор қаратади.

Натижалар ва мунозара. Эркакларга нисбатан зўравонлик муаммоси бугунги кунда долзарб бўлиб қолмоқда, аммо бу ҳақда ҳали ҳам гапирилмайди.

Бунинг сабаби, **биринчидан**, бу мавзу шунчалик тақиқланганки, зўравонлик қурбони бўлган эркак бу ҳақда гапиришга журъат эта олмайди, хаттоки у ҳақиқий жисмоний зарар кўрган. Ахир, эркак, таърифига кўра, кучли жинс ҳисобланади ва ўзига, шунингдек, хотинидан зўравонликни тан олиш унинг учун муваффақиятсизликни англатади. Агар жамиятда аёлларга нисбатан жабрланувчини айблаш авж олган бўлса, аёл зўравонлигига дучор бўлган эркакни нима кутаётганини тасаввур қилишингиз мумкин. **Иккинчидан**, аёл зўравонлиги кўпинча жисмоний эмас, балки психологик соҳада жойлашган. У яширинча, манипуляция, камситиш ва шантаж орқали, ҳар қандай мавжуд таъсир воситаларидан фойдаланган ҳолда ҳаракат қилади. Бундай хатти-ҳаракатлар психикага ҳалокатли таъсир кўрсатади, лекин шу билан бирга, бундай айбдорлик ҳисси эркак қурбонда пайдо бўлади, у ҳамма нарсада ўзини ва фақат ўзини айблайди.

Аммо эркакларга нисбатан зўравонлик муаммосига тобора кўпроқ эътибор қаратилмоқда. Шундай қилиб, 2017 йил 5 июн куни ёш қизларга матнли мурожаат Америка Интернетини портлатиб юборди. “Унда йигитларини психологик зўрлашни бас қилишга чақириқ билан қизларнинг йигитларига нисбатан зўравонлик ҳаракатлари санаб ўтилган.

Агар эркак шундай йўл тутса, жамият буни зўравонлик муносабатлари сифатида қабул қилган бўларди, аксинча вазиятда эса бунга нисбатан бағрикенгроқ муносабатда бўлар эди. Турмуш ўртоғига нисбатан зўравонликнинг барча турларидан психологик зўравонлик энг кенг тарқалгани ҳисобланади, айниқса аёлларнинг эркакларга нисбатан зўравонлиги ҳақида гап кетганда.

Аёллар камдан-кам ҳолларда жисмоний куч ишлатишади, лекин улар маънавий зарар этказиши мумкин. Хотиннинг эрига нисбатан иқтисодий зўравонлиги ҳам мумкин. Бу барча молиявий оқимларни кузатиш, иш ҳақи талаби билан боғлиқ. Хотин ҳисоб-китоб ва иш ҳақининг аниқ миқдорини билади, уни ҳар бир кичик харидни муҳокама қилишга мажбур қилади. Эркак ўз хотинидан ўз пулини сўрашга мажбур бўлади, чунки у "яшириб қуйиш" имкониятига эга эмас.

Одатда, эркакларга нисбатан жисмоний зўравонлик аёлларга нисбатан камроқ тарқалган. Аммо бу содир бўлганда, у доимо психологик зўравонлик билан бирга келади: камситиш, обрўсизлантириш.

Кенг жамоатчиликда аёл эрига нисбатан жисмоний зўравонлик қила олмайди, деган фикр бор. Бироқ, М. Страус ва Р. Геллес тадқиқотларига кўра, "оилада аёллар томонидан содир этилган жисмоний зўравонлик даражаси эркакларники билан тахминан бир хил ва ундан ҳам юқори. Илмий жамоатчилик эътиборини

оиладаги аёллар жинояти масаласига қаратган М.Страус “Аёлларнинг эркакларга нисбатан зўравонлиги – ижтимоий муаммо” номли мақоласида ушбу муаммонинг мавжудлигини тан олмасдан туриб, бу борадаги таъсирчан чоралар кўрилишини таъкидлайди. олдини олиш ва оиладаги зўравонлик даражасини камайтиришни ривожлантириш мумкин бўлмайди. [6] Аёл томонидан жисмоний зўравонлик мавжудлигининг тасдиқланишини содир бўлган воқеа деб ҳисоблаш мумкин. Буюк Британия. 2018 йилда суд қизни оиладаги зўравонлик ва "мажбурий назорат" иши бўйича 7,5 йилга озодликдан маҳрум қилган. Бу Буюк Британияда биринчи марта содир бўлди. “Бундан олдин бир қиз бир неча йил давомида гидросефалия билан оғриган йигитни безорилик қилган. Йигитнинг сўзларига кўра, қиз унга пичоқ билан жароҳат етказган, устига қайноқ сув қуйиб, у билан бир каравотда ётишни тақиқлаган ва қандай кийим кийишни ўзи ҳал қилган. Бундан ташқари, Скилга қариндошлари ва дўстлари билан алоқа қилиш тақиқланган. [4]

Зўрлаш каби жинсий тажовуз ҳам камроқ учрайди. Жамиятда эркакни зўрлаш мумкин эмас деган фикр бор, гарчи эрекция механик равишда юзага келиши мумкин, яъни бу эркакнинг хоҳишидан қатъи назар, масалан, асабий зўриқиш туфайли содир бўлиши мумкин. Аммо жинсий хулқ-атворни манипуляция қилиш анча кенг тарқалган. Манипуляцияга эркак керак бўлган вазиятлар киради жинсий алоқага "лойик" ёки у жазо тури сифатида ундан маҳрум бўлади. Эркаклар жинсий зўравонликни, умуман, зўравонлик каби жиддий қабул қилмайди. Кўпчилик фақат шерикларининг ҳасадгўй хатти-ҳаракатидан хавотирда, баъзи эркаклар эса "никоҳ бурчини бажариш" ни истамаслигидан хавотирда.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, эркаклар жисмоний ва жинсий зўравонликдан, аёллар эса психо-эмоционал зўравонликдан фойдаланадилар. Аёлнинг хатти-ҳаракатлари жамоат учун хавф туғдирмайди, улар қонуний жавобгарликка тортилмайди. Бироқ, ақлий, ҳиссий таъсир кўпинча жисмоний ёки иқтисодийдан кўра кўпроқ ҳалокатли. Зўравонлик билан оилада яшаш эркаклар учун қуйидаги оқибатларга олиб келиши мумкин: кўрқув ҳисси (айбдорлик, уят), одамларга ишончсизлик, ташвиш, ғазаб, ўзини паст баҳолаш ва ўзидан нафратланиш, депрессия ёки ўз жонига қасд қилиш ҳақидаги фикрлар. Жинсий дисфункция, спиртли ичимликлар ёки гиёҳванд моддаларни суиистеъмол қилиш, касаллик ва жисмоний шикастланиш пайдо бўлиши мумкин. Хотини билан жанжаллашган тақдирда, натижада болалар билан алоқа йўқолиши мумкин. [11]

Эркак ҳам аёл каби ёрдам олиш ҳуқуқига эга, акс ҳолда гендер камситишлари юзага келади. Шу билан бирга, эркакларга ёрдам учун

мутахассисларга мурожаат қилиш уят эмаслиги ва баъзида бу ҳатто зарур эканлиги ҳақидаги фикрни етказиш муҳимди. “Эркаклар, қоида тариқасида, камдан-кам ҳолларда ёрдам сўрашади, чунки улар аёлларга қараганда кўпроқ ёпиқ. Улар учун муаммони ҳатто ўзларига ҳам тан олиш қийинроқ, - деб ёзади из.ру порталига психиатр, психотерапевт, тиббиёт фанлари номзоди Э Фомин. Эркаклар, худди аёллар каби, ёрдам сўрашга шошилмаяптилар, айниқса ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига. Эркакларга зарар етказиш факти юзасидан ички ишлар органларига ариза беришдан бошлаб, жамиятда шаклланган эркакларнинг кучли жинс вакиллари ҳақидаги стереотиплари сақланиб қолмоқда. Бундан ташқари шеригидан қасос олиш кўрқуви, болалар билан алоқани йўқотиш кўрқуви ёки салбий, истехзоли реакциядан кўрқиш ҳолати ҳам таъсир кўрсатади. Бу хатти-ҳаракатлар уйдаги зўравонликдан азият чекаётган аёлларнинг хатти-ҳаракатларига жуда ўхшайди. Тимко С.А., Кузнецова И.А. эркаклар ўртасида ўтказилган сўров шуни тасдиқлайди: "Агар сиз турмуш ўртоғингиз томонидан зўравонлик қурбони бўлган бўлсангиз (биргаликда яшовчилар), сиз полицияга шикоят қиласизми?" деган саволга 62% йўқ деб жавоб берганлар. Бунинг сабаблари жамиятнинг гендер ролларига бўлган муносабатида ётади: респондентларнинг 3/4 қисмидан кўпроғи турмуш ўртоғи устидан шикоят қилишни уят деб ҳисоблайди.

Франциядаги «SOS Hommes battus» зўравонлик қурбонлари ассоциацияси асосчиси, психолог С. Спитзер шундай ёзади: “Агар аёл полиция бўлимига эри уни урганини айтиб, далилсиз келса, унинг шикояти қабул қилинади ва унинг эри зудлик билан қамоққа олинади. Аммо агар эркак полицияга хотини калтаклагани ҳақида далил билан келса, ҳар иккисидан бири унинг юзига кулади, тўртдан учтаси рад этилади” Бундан ташқари, аёлларнинг камдан-кам ҳолларда ҳибсга олиниши, бундай ҳолларда уларга нисбатан чиқарилган суд қарорлари жуда юмшоқ бўлиши муаммони янада кучайтирмоқда. Британия ҳуқуқ-тартибот идораларига ҳам эркаклар тез-тез даъво қилсаларда, улар "иккинчи даражали қурбонлар" сифатида қаралади ва кўплаб полициячилар уларни жиддий қабул қилмайди.

“Австралия Статистика Бюросининг ҳисоб-китобларига кўра, турмуш ўртоғи томонидан зўравонлик қурбони бўлган эркакларнинг атиги 5,3 фоизи полицияга мурожаат қилган. Жабрланганларнинг ҳақиқий сони сезиларли даражада юқори: сўровда қатнашганларнинг 33 фоизи сўнгги 12 ой ичида ҳозирги шериги томонидан зўравонлик ҳаракатини бошдан кечирган эркаклар эди. Францияда (14 ёшдан 75 ёшгача бўлган фуқаролар орасида) жамоатчилик фикрининг мониторинги шуни кўрсатдики, турмуш ўртоғи томонидан жисмоний

ёки жинсий зўравонлик қурбони бўлганларнинг 67 фоизи аёллар ва 33 фоизи эркеклардир.

Оилада аёл томонидан эрига зўравонлик кўрсатилишини эркек зўравонлиги билан белгиланадиган ёндашув мавжуд. Яъни, аёллар ўзини ҳимоя қилиш учун, асосан, жисмоний, рухий зўравонлик ёки одам томонидан илгари қилинган зўравонлик учун қасос олиш мақсадида зўравонлик кўрсатади. Бундай ҳолда, аёлнинг турмуш ўртоғига нисбатан зўравонлиги ҳам глобал патриархал меъёрлар билан белгиланади.

Ўзбекистонда Ф.У. Хамдамова аёллар жиноятчилиги соҳасида оилавий зўравонлик ҳақида ҳам тўхталади ва оилада аёллар зўравонлиги туфайли эрлар, болалар ва оиланинг бошқа аъзолари ҳам қурбон бўлишларини таъкидлайди. [13] **Хулоса.** Шундай қилиб, Ўзбекистонда гендер тенгликни амалга ошириш, оилавий зўравонлик муаммоларини бартараф этишда оилада эркекларнинг ҳам зўравонликка ураши, оилада аёлларнинг зўравонлик жиноятларини аниқлашни чуқурроқ ўрганиш ва тушунишнинг илмий ва амалий эҳтиёжи юқорида даражада шубҳасиз. Ўз навбатида, оилавий муносабатлар ҳам шахснинг шаклланишида, ҳам унинг ривожланишидаги оғишларда, шу жумладан бошқалар учун хавфли бўлган хатти-ҳаракатларнинг пайдо бўлишида асосий рол ўйнайди. Оилавий зўравонлик қайси жинс вакилига қаратилган бўлишига қарамай, оилада зўравонлик хавфини баҳолашни ўтказиш, муаммони эрта аниқлаш ва бартараф этишга кўмак беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Қонуни. 11.04.2023 йилдаги ЎРҚ-829-сон// <https://lex.uz/docs/6430272/> Мурожаат этилган сана: 10.09.2023
2. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. Санкт-Петербург, Прайм-ЕВРОЗНАК. 2001. стр 512
3. Домашнее насилие над мужчинами: как сильный пол становится слабым // SPUTNIK. URL: <https://sputnik.by/society/> (дата обращения: 1.03.2019)
4. Девушку впервые в истории Британии посадили за домашнее насилие // Официальный сайт сетевого издания «ИЗВЕСТИЯ iz». URL: <https://iz.ru/734424/2018-04-20/devushku-vpervye-v-istorii-britaniiposadili-za-domashnee-nasilie> (дата обращения: 11.03.2019)

5. Неожиданные жертвы // Официальный сайт сетевого издания «ИЗВЕСТИЯ iz». URL: <https://iz.ru/736065/evgeniia-priemskaja/neozhidannye-zhertvy> (дата обращения: 03.03.2019)
6. Осипян Н.Б. Женское насилие в отношении мужчин: анализ зарубежных и отечественных исследований // Северо-Кавказский психологический вестник. – 2012. – №10/4. С. 42
7. Репецкая А.Л., Рыбальская В.Я. Криминология: Общая часть: учебн. пособие. - Иркутск.: Изд-во ИГЭА, 1999.-240 с
8. Синьков Д.В. Преступность женщин: состояние, причины и предупреждение (региональная характеристика). Автореферат дис. к.ю.н., Иркутск-2003., стр 22.
9. Тимко С.А., Тимко В.П. Мужчина – жертва семейного насилия: актуальность проблемы в России // Виктимология. 2016. – №3. С. 37
10. Тимко С.А., Тимко В.П. Мужчина – жертва семейного насилия: актуальность проблемы в России // Виктимология. 2016. – №3. С.
11. Тимко С.А., Кузнецова И.А. Женское насилие в отношении супругов: особенности проявления и возможности профилактики органами внутренних дел // психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. – №4. С. 51
12. Харламов В.С. Виктимологическая диагностика пострадавших от криминального насилия в семье мужчин // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2017. – №3. С. 65-66
13. Хамдамова Ф.У. Женская преступность: особенности, причины и меры борьбы. // Журнал Правовых исследований. 2018 №6. 81-86 с